

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7135165>

Джамалов Хасан Нуманжанович

и.о.проф.кафедры «Налоги и налогообложение» ТФИ, к.э.н.,

Худайкулов Сардор

*магистрант специальности «Налоги и налогообложение» Ташкентского
финансового института*

Налоги являются одной из основных доходных статей бюджета государства и его территорий, а налоговый контроль за их поступлением является самым значительным элементом для финансово-экономической сферы страны. Налоговый контроль выступает важнейшим инструментом и основой для действующего налогового законодательства. Это говорит о том, что налоговый контроль входит в состав более широкого понятия финансовый контроль, что говорит о присутствии в нем множества различных инструментов, и способов, распространенных в сфере финансового контроля.

Контроль, выступая важнейшей частью и элементом процесса управленческой деятельности, направлен на исполнение всех элементов и процессов, связанных с функционированием объекта управления. Например, внедрение мероприятий со стороны государства, связанных с контролем по соблюдению действующего закона, дает возможность не только ликвидировать основные проблемы, существующие в рамках работы и деятельности объектов управления, но и определяет тот момент, как эффективно организовано подобное правовое регулирование. Органы власти имеют возможность в этом случае определять, какие ключевые изменения, базовые и динамические показатели следует добавлять в существующие нормативные правовые акты. Это позволит существенным образом улучшить степень их исполнения на практике [3].

Налоговые поступления от физических и юридических лиц формируют свыше 90 % доходной части консолидированного бюджета Республики Узбекистан. В условиях современной экономики, серьезно пострадавшей из-за последствий пандемии коронавируса, налоговые поступления в бюджеты были серьезно сокращены, в связи с чем набирает актуальность проблема эффективности администрирования налоговых поступлений, в том числе и совершенствование налогового контроля, в первую очередь, посредством выявления и анализа существующих проблем в данной области и предложения возможных путей их решения, а также обозначения перспектив дальнейшего развития.

Несмотря на постоянное реформирование налоговой системы страны, в налоговом законодательстве остается на сегодняшний день значительное число пробелов. Так, само определение налогового контроля, закрепленное в Налоговом кодексе, не отражает всех его признаков как деятельности, а также его цели и задачи.

Реализация иных форм налогового контроля на практике также сопряжена с рядом серьезных проблем, снижающих эффективность деятельности налоговых органов. Так, наиболее результативной формой проведения налогового контроля можно назвать выездную налоговую проверку, однако она требует серьезных затрат не только финансовых, но и трудовых ресурсов как со стороны органа, проводящего налоговую проверку, так и со стороны налогоплательщика, который ей подвергается. В следствие чего, можно сделать вывод о некоем несовершенстве данной формы контроля ввиду значительных издержек для ее реализации. Более того не имеет нормативного закрепления деятельность налоговых органов при подготовке к проведению подобного рода проверок [5].

Камеральные проверки также имеют ряд недостатков, снижающих их эффективность как метода налогового контроля. А именно, при проведении камеральной проверки налоговые органы руководствуются исключительно первичными сведениями о формировании налоговой базы, содержащимися в декларации, и не могут требовать предоставления иных документов [1, 63 с].

В связи с тенденциями развития одним из перспективных направлений развития налогового контроля остается совершенствование его законодательной и нормативной базы.

Одним из ключевых недостатков налогового контроля в Республике Узбекистан также можно назвать негибкость его адаптации к быстроизменяющимся и постоянно развивающимся бизнес-структурам, которые ему подконтрольны. Так на данный момент все более острой становится проблема налогового контроля за электронным бизнесом. В рамках решения данной проблемы перспективным направлением модернизации налогового контроля становится внедрение технологий больших данных. Однако их использование хоть и позволит налоговым органам при проведении контрольных мероприятий оперативно получать доступ к информации о налогоплательщике, проводить анализ его деятельности, выявлять факты совершения налоговых правонарушений и преступлений в области налогового законодательства, все же влечет серьезные риски и для налогоплательщиков, и налоговых органов. Так, сбор и хранение всей информации о налогоплательщике может повлечь нарушение налоговой тайны в случае утечки личных данных налогоплательщиков из серверных хранилищ ввиду несанкционированного доступа к корпоративным и банковским системам открытых данных [3, 97 с].

Таким образом, в целях повышения эффективности налогового контроля и его развития перед налоговыми органами стоит серьезная задача не только как можно быстрее внедрить и освоить технологию больших данных, но и гарантировать налогоплательщикам полную защиту информации, обеспечить возможность доступа к ней только уполномоченных на то должностных лиц. Поэтому на органы, осуществляющие налоговый контроль, ложится ответственность по обеспечению надежной безопасности личных данных налогоплательщиков при применении данной технологии.

Можно сделать вывод о том, что на данном этапе система налогового контроля не нуждается в полной перестройке, следует, наоборот, проводить тщательную аналитическую работу по поиску ее слабых мест и последующее системное их устранение. 2020-2021 годах ожидается продолжение работы налоговой службы с налогоплательщиками для поддержания динамики платежей и качества администрирования - например, в развитии сервисов, которые предоставляют оценку рисков (в первую очередь с налоговой базой) на основе имеющихся. Непреднамеренное влияние цифровизации налогового контроля и последующее сокращение отчетности может стать для некоторых налогоплательщиков изменением модели сотрудничества с Государственным Налоговым Комитетом Республики Узбекистан.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Алиева Э. Б., Магомедова А. А., Махачева А. О. Актуальные проблемы налогового контроля // Закон и право. 2020. № 3. С. 56-58.
2. Воробьева Е. В. Камеральные проверки-2020: что меняется из-за COVID-19 // Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Экономика и управление. – 2020. – №. 15. – С. 79-80.
3. Кирова Е. А., Кожебаткина А. В. Модернизация налогового контроля в условиях цифровизации экономики // Вестник университета. 2020. № 9. С. 94-99.
4. Маврина Л. Средний бизнес станет полностью прозрачным для ФНС [Электронный ресурс]. – электронное периодическое издание «Ведомости». – Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/08/20/837309-srednii-biznes> (дата обращения 14.11.2020).
5. Харченко А. Н. Проблемы и перспективы налогового контроля // Актуальные проблемы развития современной экономики. Сборник статей IX межвузовской научно-теоретической конференции. 2020. С. 221-224